

ई-लोकशाहीची संकल्पना आणि समस्या : एक अभ्यास

प्रा. पवार शरद सुर्यकांत¹

विषय प्रवेश :-

लोकशाही केवळ ' लोकांनी लोकांचे चालवलेले राज्य ' एवढी मर्यादित संकल्पना नसून, ती संवादाची प्रक्रिया आहे. संवाद क्रांती ही दीर्घ काळ चालणारी प्रक्रिया आहे. आधुनिक संवादाच्या माध्यमात, सन 1862 मध्ये अटलांटिक महासागराच्या दोन्ही किनाऱ्यांना जोडणाऱ्या पहिल्या टेलिग्राफ तारांपासून ते 1990 च्या दशकात इंटरनेटच्या प्रसारापर्यंतच्या अनेक तांत्रिक घडामोडी यांचा समावेश होतो आहे. या तांत्रिक प्रगतींच्या मालिकेमुळे आज संवाद माध्यमांची अशी पायाभूत रचना तयार झाली आहे जी संवादाच्या क्षेत्रात आश्चर्यकारक नव्या संधी उपलब्ध करून देते आहे. या पायाभूत रचनेमुळे सार्वजनिक संवादात सहभागी होण्याची संधी प्रत्येक व्यक्तीस उपलब्ध झाली आहे. कोणालाही आपले मत सार्वजनिकरित्या मांडता येते, सार्वजनिक संवादाचा प्रचंड विस्तार झाला आहे आणि कोणतीही माहिती किंवा व्यक्ती जागतिक स्तरावर सहज उपलब्ध होऊ शकते. निकोलस नेग्रोपॉटे (1995) यांच्या शब्दांत सांगायचे झाले तर-इंटरनेटवर प्रत्येक माहिती आणि प्रत्येक व्यक्ती स्थानाच्या मर्यादिततेने केवळ एका माऊस क्लिकच्या अंतरावर असते. या २१ व्या शतकात तर माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने या संवादाच्या प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप दिले आहे. यातूनच ई लोकशाही ही नवीन व प्रभावी जनसहभागाची संकल्पना जन्माला आली आहे. ई लोकशाही ही संकल्पना माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सक्रीय सहभागी बनवण्याची प्रक्रिया आहे. यामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या ई-सहभाग (e-participation) साधनांचा उपयोग केला जात आहे, ज्यामुळे नागरिकांना राजकीय प्रक्रियेत अधिक कार्यक्षमपणे आणि यापूर्वी न पाहिलेल्या क्षमतेने सहभागी होता येते. जुनी राजकीय व्यवस्था प्रतिनिधित्वाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून होती, ज्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेला थेट संधी देणे व्यवहार्य नव्हते. ई-मेल, ई-फोरम, ई-मतदान (e-polls) आणि सहकार्यात्मक साधने यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या उदयानंतर, नागरिक लोकशाही बदलासाठी अजेंडा ठरवण्यात सहभागी होऊ शकतात आणि निर्णय-प्रक्रियेत आपला आवाज मांडू शकतात.

ई लोकशाही बाबत अभ्यासकांची मते :-

संप्रेषण क्रांतीमुळे लोकशाहीच्या मानक (नॉर्मेटिव्ह) सिद्धांतातील सहभागाच्या भूमिकेबाबत दीर्घकाळ चालत आलेल्या वादाला नवे बळ मिळाले. मॉन्टेस्क्यू ते शुम्पेटरपर्यंतच्या लोकशाही विचारवंतांनी असा युक्तिवाद केला आहे की आधुनिक लोकशाही ही मुख्यतः उच्चभू (एलिट) गटांमधील स्पर्धेच्या स्वरूपातच रचना करता येते आणि या गटांना लोकशाही निवडणुकांद्वारे जबाबदार धरले गेले पाहिजे. अधिक सहभागी लोकशाहीचे समर्थक बहुतेक वेळा निवडणूक-आधारित लोकशाहीला "खऱ्या" लोकशाहीचा तोकडा पर्याय म्हणून अनिच्छेने स्वीकारत आले आहेत. तथापि, संप्रेषण क्रांतीच्या आगमनानंतर बेंजामिन बार्बर (1984) यांसारख्या सहभागी लोकशाहीच्या समर्थकांना लोकशाही सुधारणांसाठी नव्या शक्यता दिसू लागल्या. त्यांनी नव्या डिजिटल माध्यमांना राजकीय सहभागातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्याचे साधन मानले आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियेच्या संदर्भात व्यापक जनसहभागाच्या आदर्शाकडे अधिक जवळ जाण्याची संधी म्हणून त्यांचे स्वागत केले.

¹ लोकप्रशासन विभागप्रमुख, वसंतदादा पाटील महाविद्यालय, पाटोदा जि.बीड

१९६० आणि १९७० च्या दशकातील “संज्ञानात्मक क्रांती”सारख्या प्रस्थापित लोकशाहीतील सामाजिक बदलांनी इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीवरील चर्चेला आणखी चालना दिली. या बदलांमुळे “उत्तर-भौतिकवादी” (पोस्टमटेरियलिस्ट) धोरणात्मक मुद्द्यांना महत्त्व मिळाले आणि विद्यमान लोकशाही संस्थांकडून पूर्ण न होणाऱ्या सहभागाच्या नव्या गरजा निर्माण झाल्या. परिणामी, १९८० नंतर पारंपरिक राजकीय सहभागाच्या स्वरूपात घट झाली आणि राजकीय उच्चभूमध्ये संकटाची भावना निर्माण झाली. युरोपियन आयोगाने २००५ मध्ये सुरू केलेली ई-सहभाग (e-participation) उपक्रम—ज्याचा उद्देश “शासनाच्या सर्व स्तरांवरील निर्णयप्रक्रियेत चांगल्या कायदे-निर्मितीसाठी आयसीटीचा उपयोग करणे आणि अशा प्रक्रियांमध्ये सार्वजनिक सहभाग वाढवणे” हा आहे—यावरून ई-लोकशाहीकडे या संकटावर मात करण्याचे साधन म्हणून पाहिले जात असल्याचे सूचित होते.

सैद्धांतिक संकल्पना :-

इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीची संकल्पना नव्या माध्यमांचा वापर करून नागरिकांच्या सहभागाच्या संधी कशा वाढवाव्यात याबाबत तीन भिन्न निर्देशात्मक (प्रिस्क्रिप्टिव्ह) मॉडेल्स समाविष्ट करते. यापैकी प्रत्येक मॉडेल स्वतंत्र संकल्पनांशी संबंधित आहे, ज्या इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीच्या व्यापक संदर्भातील वेगवेगळ्या आणि स्वतंत्र चर्चना आकार देतात.

१.इयान बज (1996) यांसारखे लेखक नव्या डिजिटल माध्यमांकडे इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे थेट निर्णयप्रक्रियेसाठी सर्वोत्तम साधन म्हणून पाहतात. निवडणुकीतील मुद्द्यांबाबत आवश्यक माहिती प्रत्येक नागरिकाला वर्ल्ड वाईड वेबद्वारे उपलब्ध करून देता येईल. त्यानंतर नागरिक आपल्या खासगी घरातून साध्या माउस-क्लिकद्वारे निर्णय घेऊ शकतील; तो निर्णय इंटरनेटद्वारे प्रसारित केला जाईल आणि मतदान प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील केंद्रीय संगणकात एकत्रित केला जाईल. इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीच्या समर्थकांच्या मते, इंटरनेटद्वारे मतदान हे मोठ्या प्रमाणावरच्या लोकशाहीत थेट नागरिक सहभागासाठी कमी खर्चिक, सोपे आणि विश्वासार्ह साधन आहे.

२.अमिताई एन्झिओनी इत्यादी (1975) यांसारखे लेखक नव्या डिजिटल माध्यमांकडे प्रामुख्याने सार्वजनिक संवाद बळकट करण्याचे साधन म्हणून पाहतात. त्यांच्या “कम्युनिकेशन ट्री” मॉडेलमध्ये, डिजिटल दूरध्वनी जाळी “दशलक्ष सहभागी” यांच्यात विशिष्ट मुद्द्यांवर मध्यस्थीत संवाद आयोजित करण्याचे साधन ठरतात. या मॉडेलमध्ये मोठ्या समूहाचे अनेक लहान गटांमध्ये विभाजन केले जाते आणि हे गट डिजिटल दूरध्वनी जाळ्यांद्वारे विचारमंथन करतात. विविध गटांची मते प्रतिनिधी (डेलिगेट्स) यांच्या माध्यमातून एकत्रित केली जातात; हे प्रतिनिधी पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे कमी संख्येतील गटांमध्ये परस्पर विचारविनिमय करतात. संपूर्ण समुदायासाठी अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहते. एन्झिओनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा विश्वास आहे की या प्रक्रियेमुळे सहभागी नागरिकांचे शिक्षण होईल, विश्वास, सामूहिक हिताचा शोध आणि संज्ञानात्मक क्षमता वाढतील; तसेच लोकशाहीच्या औपचारिक निर्णयप्रक्रियेची रचना—ती प्रतिनिधिक असो वा थेट—ही माहितीपूर्ण व शिक्षित नागरिकांवर आणि त्यांच्या मतांवर अवलंबून असते.

३.आयन मॅक्लीन (1989) यांसारखे लेखक इंटरनेटला प्रामुख्याने प्रतिनिधिक लोकशाहीला नागरिकांच्या मागण्यांप्रती अधिक प्रतिसादक्षम बनवण्याचे साधन मानतात. मॅक्लीन यांच्या मते, प्रतिनिधिक संस्थांशिवाय आधुनिक लोकशाही कार्य करू शकत नाही. मात्र या दृष्टिकोनानुसार, हे माध्यम मतदारसंघांच्या हितसंबंधांचे अधिक प्रभावी एकत्रीकरण करते आणि राजकीय निर्णयप्रक्रिया नागरिकांच्या मागण्यांशी अधिक सुसंगत बनवते. इंटरनेटच्या माध्यमातून नागरिकांना संसदीय अजेंड्याबाबत अधिक चांगल्या प्रकारे माहिती मिळू शकते, धोरणात्मक मुद्द्यांवर आपली मते आपल्या प्रतिनिधींना अधिक प्रभावीपणे कळवता येतात आणि प्रतिनिधींशी विचारमंथन करता येते. मॅक्लीन यांच्या मते, निवडणुकांच्या संदर्भात नागरिकांच्या पसंती अधिक सूक्ष्म पद्धतीने नोंदवण्यासाठी नवे माध्यमत्रज्ञान हे अत्यंत कमी खर्चिक साधन आहे. काही लेखक या तिसऱ्या ई-लोकशाही मॉडेलमध्ये नव्या माध्यमांचा वापर करून नोकरशाहीला

नागरिकांच्या मागण्यांप्रती अधिक प्रतिसादक्षम बनवणे आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रशासकीय सेवा पुरवणे याचाही समावेश सुचवतात.

ई लोकशाहीचे घटक :-

वरील चर्चेच्या आधारे ई लोकशाहीचे पुढील घटक महत्वाचे असतात असे दिसून येते.

१. ई - मतदान :- सुरक्षित आणि पारदर्शक मतदान प्रक्रियेसाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो.
२. ई - सहभाग :- धोरण निश्चितीमध्ये नागरिकांची मते ONLINE पद्धतीने जाणून घेणे.
३. ई - प्रशासन :- शासकीय सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे (फॉर्म, परवाने, कर भरणे इ.).
४. ई-पत्रकारिता आणि माहिती प्रसार :- डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवणे.
५. ई-नागरिक संबंध व्यवस्थापन :- नागरिकांसाठी वैयक्तिकृत माहिती आणि सेवा पुरवणे.
६. ई-याचिका (E-Petitions) :- ऑनलाईन स्वरूपात नागरिकांना आपल्या तक्रारी व याचिकांवर स्वाक्षरी करून व त्या सादर करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे.

ई लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ :-

१. ई-माहिती (E-Information) :- हा ई-लोकशाहीचा पहिला आणि महत्वाचा स्तंभ आहे. यात सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजना, कायदे आणि धोरणांची माहिती अधिकृत वेबसाइट्स किंवा पोर्टलद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाते. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ही माहिती सर्वांसाठी खुली असणे आवश्यक आहे.
२. ई-प्रशासन (E-Governance) :- सरकारी सेवा आणि प्रक्रियांचे डिजिटलायझेशन म्हणजे ई-प्रशासन. याद्वारे नागरिक विविध दाखले, परवाने आणि अर्जांची प्रक्रिया घरबसल्या पूर्ण करू शकतात. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि प्रशासकीय कामात वेग येतो.
३. ई-सहभाग (E-Participation) :- नागरिकांनी केवळ माहिती मिळवून थांबण्यापेक्षा, निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेणे यात अभिप्रेत आहे. 'मायगव्ह' (MyGov) सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून नागरिक सरकारी धोरणांवर आपली मते आणि सूचना देऊ शकतात.
५. ई-उत्तरदायित्व (E-Accountability) :- तंत्रज्ञानामुळे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे सोपे झाले आहे. सोशल मीडिया आणि ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणालीमुळे सरकारला त्यांच्या कृतींबद्दल जनतेला उत्तर द्यावे लागते, ज्यामुळे जबाबदारीची भावना वाढते.

ई - लोकशाही संकल्पनेची सद्यस्थिती व आक्षेप :-

इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीवरील संशोधनात सुसंगत सैद्धांतिक चौकटींचा विकास अजूनही अगदी प्रारंभिक टप्प्यात आहे. या संदर्भात चार प्रश्न वारंवार उपस्थित होतात आणि त्यांना येथे विशेष महत्त्व देणे आवश्यक आहे.

१. राजकीय सहभागासाठी नव्या माध्यमांची तांत्रिक दृष्टीने विश्वसनीयता आणि सुरक्षितता :- हा प्रश्न विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या संदर्भात अत्यंत महत्वाचा आहे—कारण तो ई-लोकशाही अजेंड्यातील सर्वात ठोस आणि महत्वपूर्ण घटक आहे. इंटरनेट हे एक

खुले माध्यम असल्याने बाह्य हस्तक्षेपापासून त्याचे संरक्षण करणे कठीण असते. तसेच तांत्रिक बिघाडांमुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेत आणखी सुरक्षाविषयक धोके निर्माण होऊ शकतात.

२. मतदानाची गुप्तता आणि मतदानाचे स्वातंत्र्य यांसारखी लोकशाहीची तत्त्वे इलेक्ट्रॉनिक दूरस्थ मतदानाच्या संदर्भात अंमलात आणणे कठीण ठरते. हे प्रश्न तांत्रिक उपायांनी, संस्थात्मक रचनेद्वारे सोडवता येतील का, की नव्या तांत्रिक संधींमुळे राजकीय तत्त्वांच्या पातळीवर बदल स्वीकारणे अपरिहार्य आहे—हा प्रश्न अद्याप खुलाच आहे.

३. सामाजिक शास्त्रज्ञ तसेच राजकीय संवादाचे अभ्यासक इंटरनेटवरील संवादाच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकाधिक वेळ आणि ऊर्जा खर्च करत आहेत. इंटरनेट विवेकी सार्वजनिक चर्चेसाठी योग्य व्यासपीठ ठरू शकते का, जे विश्वास वाढवेल आणि सामाजिक भांडवल (सोशल कॅपिटल) निर्माण करेल—असा ते प्रश्न उपस्थित करतात. शारीरिक संपर्काचा अभाव आणि माध्यमातील अनामिकता यांमुळे सैद्धांतिक पातळीवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या जातात. अनुभवाधारित पुरावे मात्र संमिश्र स्वरूपाचे आहेत. काही संशोधक इंटरनेटला “सायबर वेस्टलँड” म्हणून पाहतात, जिथे आक्रमक वादविवाद (फ्लेमिंग) आणि एकांगी संवाद करणारे व्यक्ती भरलेले असतात.

४. इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीमध्ये कोणाला रस आहे आणि का सर्वसाधारण निष्कर्ष —जो चर्चेतील सायबर-संशयवादी दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे—असा आहे की राजकीय उच्चभू (एलिट) गट नवी माध्यमे प्रस्थापित रचना आणि हितसंबंधांशी सुसंगत अशाच प्रकारे स्वीकारतात. या संशोधनानुसार, राजकीय उच्चभू इंटरनेटचा वापर प्रामुख्याने प्रचार (कॅम्पेनिंग) आणि जनसंपर्कासाठी करतात; परंतु परस्परसंवादी संवादासाठी किंवा त्यांच्या राजकीय स्वायत्ततेला आव्हान देणाऱ्या पद्धतींसाठी क्वचितच करतात. तुलनात्मक पुरावे असे सूचित करतात की इंटरनेटचा वापर वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्थांमध्ये भिन्न प्रकारे होतो आणि इलेक्ट्रॉनिक लोकशाहीसाठी किंवा तिच्या विरोधात कोणताही एकसारखा, पूर्वनिश्चित भाग अस्तित्वात असलेले दिसून येत नाही.

ई - लोकशाही संकल्पनेच्या अंमलबजावणीतील समस्या :-

१. डिजिटल दरी :- ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिक दृष्ट्या गरीब नागरिक हे ई लोकशाही संकल्पनेत सहभागी होवू शकत नाहीत.
२. सायबर धोके :- ई लोकशाही मधील नागरिकांची महत्त्वाची माहिती डिजिटल स्वरूपात असते. अशा वेळी डेटा चोरी होण्याची शक्यता असते. मतदानाच्या दिवशी सरकारी वेबसाईट बंद पडण्याचा धोका असतो.
३. खोट्या बातम्या :- लोकशाही ही माहितीपूर्ण जनमतावर आधारित असते. मात्र माहिती तंत्रज्ञानाच्या या काळात अल्गोरिदमचा वापर करून लोकांच्या विचारावर प्रभाव टाकला जातो.
४. नागरिकांना डिजिटल लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि सुरक्षिततेवर पूर्ण विश्वास नसतो. ई-मतदानाच्या विश्वासाहतेबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. विश्वासाचा अभावनागरिकांना डिजिटल लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि सुरक्षिततेवर पूर्ण विश्वास नसतो. ई-मतदानाच्या विश्वासाहतेबाबत अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.
५. माहितीचा अतिरेक :- प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असलेली डिजिटल माहिती नागरिकांना गोंधळात टाकते आणि प्रभावी सहभागात अडथळा आणते.
६. नियामक आव्हाने :- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आवश्यक नियंत्रण यांच्यात संतुलन राखणे कठीण जाते. ऑनलाईन गैरप्रचार, दिशाभूल आणि मनोवृत्ती घडवणाऱ्या हस्तक्षेपांना आवळा घालण्याचे मोठे आव्हान आहे.

७. संसाधनांची मोठी गरज: ई-शासनाची अंमलबजावणी खर्चिक असल्यामुळे राज्य सरकारांवर आर्थिक ताण येतो आणि अर्थसंकल्पीय मर्यादा निर्माण होतात.
८. डिजिटल साक्षरतेचा अभाव: सर्वसामान्य लोकांमध्ये तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता असल्यामुळे ई-लोकशाही साधनांचा प्रभावी वापर होत नाही, परिणामी नागरिकांचा सहभाग कमी होतो.

समारोप - ई लोकशाही या संकल्पनेचा स्वीकार करून लोकशाही व्यवस्था निकोप करणे शक्य होणार आहे, विकसित देशांमध्ये या संकल्पनेचा वापर करण्यात फारशा अडचणी येणार नाहीत पण भारतासारख्या विकसनशील देशांना या संकल्पनेचा स्वीकार आणि अंमलबजावणी करणे अवघड जावू शकते, असे असले तरी या संकल्पनेचा वापर करणे हि काळाची गरज आहे. परंतु भारतात हि संकल्पना रुजविण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न करणे आवश्यक असताना भारतात असे प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत.

संदर्भ -

१. Marianne Kneue, 2016, E-Democracy: A New Challenge for Measuring Democracy, International Political Science Review, Vol 37 (5), 666-678
२. National Knowledge Commission, Report "People's Access to Knowledge can Transform India", Digital learning, Vol. III (2), February 2007, pp-22-24.
३. Dr. Gupta & Dr. Bisvas, 2021, The Institutionalization of e Democracy Challenges, Risk and Future Directions in an Indian Context, e Journal of e Democracy and Open Government, 13 (1), 127 -143
४. Iyer, Lakshmi Shankar, (November 1, 2014), Opportunities and Challenges in Implementing e-Democracy in India RJSITM: Volume: 04, Number: 01,
५. प्रा.डॉ.रवींद्र पांडुरंग भणगे, भारतातील राजकीय प्रक्रिया आणि लोकशाही पुढील आव्हाने, NAVJYOT / Vol. XIV / Issue - I, 6-7

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*